

УДК 004.8, 004.4'24, 004.272.2
УКПП
№ держреєстрації 0122U002282
Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем
(ІПС НАН України)
03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40;
тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ІПС НАН України
д.т.н.

І.П. СІНЦІН

2023.12.

**ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ**

**РОЗРОБКА МЕТОДІВ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ**

ІІ-1-22
(проміжний)

Керівник НДР
Зав. відділом №27
д-р фіз.-мат. наук, проф.

А.Ю. ДОРОШЕНКО

Вчений секретар інституту,
канд. техн. наук

О. В. ДЕРГИЛЬОВА

2023

Рукопис закінчено 2 грудня 2023 р.

Результати цієї роботи розглянуто Вченою Радою ІПС НАНУ,
протокол від ____ грудня 2023 р. № ____

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Керівник НДР Зав. відділом №27 д-р фіз.-мат. наук, проф.	_____	А.Ю. Дорошенко (вступ, розділи 1, 2, висновки)
Старш. наук. співроб.	_____	К.А. Жереб (підрозділ 2.2)
Старш. наук. співроб.	_____	О.А. Яценко (підрозділи 1.1–1.3, 2.1, 2.2)
Старш. наук. співроб.	_____	Д.В. Рагозін (підрозділ 1.3)
Старш. наук. співроб.	_____	Р.С. Шевченко (підрозділ 2.2)
Наук. співроб.	_____	Г.Ю. Проскудіна (підрозділ 1.1)
Наук. співроб.	_____	О.Г. Бекетов (підрозділ 1.2)
Наук. співроб.	_____	П.А. Іваненко (підрозділ 1.3)
Мол. наук. співроб.	_____	Ю.М. Тирчак (підрозділ 2.1)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 48 с., 2 ч., 16 рис., 45 джерел.

АВТОТЮНІНГ, ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОБЧИСЛЕННЯ, ГЕНЕРАЦІЯ ПРОГРАМ, ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ, ГРАФІЧНІ ПРИСКОРЮВАЧІ, ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ, ФОРМАЛЬНІ МЕТОДИ ПРОГРАМУВАННЯ

Об'єкт дослідження — формальні моделі, методи та інструментарій автоматизації проектування й програмування високопродуктивних паралельних обчислень, що ґрунтуються на використанні обчислювального інтелекту.

Мета роботи — розробка теорії, методів та програмних засобів автоматизації програмування високопродуктивних паралельних програм на основі використання методів обчислювального інтелекту та суперкомп'ютерних систем. Розроблені методи та інструментарій буде застосовано при створенні експериментальних прикладних систем у галузі автоматизації наукових досліджень, зокрема, при розв'язуванні задач метеорологічного прогнозування.

Методи дослідження — ідея дослідження полягає у застосуванні методів алгебри алгоритмів та обчислювального інтелекту для вирішення проблеми автоматизації програмування паралельних обчислень на мультипроцесорних платформах, апаратна архітектура яких включає як компоненти мультиядерні процесори, відеографічні прискорювачі, мультипроцесорні кластери та ін.

Розроблено засоби автоматизованої генерації параметричних алгоритмів нейроеволюції із використанням алгебри гіперсхем. Використання засобів проілюстровано на задачі оцінювання для двійкового мультиплектора для фреймворку SharpNEAT. Проведено експеримент з виконання згенерованої програми на розподіленій хмарній платформі. Створено інструментальні засоби автоматизованого проектування та генерації програм для програмованих логічно-інтегральних схем, що ґрунтуються на алгебро-алгоритмічному підході. Розроблені засоби застосовано для проектування штучного нейрона.

Результати роботи можуть бути впроваджені в Кібернетичному центрі НАНУ, Гідрометцентрі України та інших зацікавлених вітчизняних організаціях для вирішення проблем комплексної розробки й використання технологій паралельного програмування для мультипроцесорних обчислювальних систем.

Умови одержання звіту: за договором. ІПС НАНУ, 03187, м. Київ, пр. Глушкова, 40.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
1 ГЕНЕРАЦІЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ПАРАМЕТРИЧНИХ АЛГОРИТМІВ НЕЙРОЕВОЛЮЦІЇ.....	7
1.1. Алгебри алгоритмів і гіперсхем та інструментальні засоби генерації алгоритмів і програм	9
1.2. Розробка гіперсхеми для генерації алгоритмів оцінки двійкового мультиплектора.....	16
1.3. Результати експериментів.....	22
1.4. Висновки до розділу 1.....	25
2 АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ШТУЧНОГО НЕЙРОНА ДЛЯ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ НА ОСНОВІ АЛГЕБРО-АЛГОРИТМІЧНОГО ПІДХОДУ.....	27
2.1. Огляд літератури.....	28
2.2. Алгебро-алгоритмічні засоби проектування програм	29
2.3. Проектування штучного нейрона для ПЛІС.....	31
2.4. Результати експериментів та практичне застосування запропонованого підходу	38
2.5. Висновки до розділу 2.....	41
ВИСНОВКИ.....	42
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ.....	43
I. Роботи, опубліковані за темою досліджень у 2023 році	43
II. Використані джерела	45

ВСТУП

Програмування ефективних алгоритмів значною мірою ускладнилося після переходу до багатоядерної архітектури мультипроцесорів. До цього переходу потужність процесорів зростала за законом Мура, а з нею зростала й швидкодія програм. Для старих програм все це відбувалося “безкоштовно” — без необхідності внесення змін у логіку обчислень. Сучасні процесори мають багато ядер й багато рівнів кеш-пам’яті, що додатково ускладнює архітектуру мультипроцесорних обчислювальних систем. Якщо у випадку зі збільшенням тактової частоти індустрія зіштовхнулася з технологічним обмеженням й змушена була перейти до багатоядерної архітектури, то з пам’яттю ситуація інша — вартість мегабайту оперативної пам’яті за останні сорок років скоротилася на шість порядків й пропорційно збільшився її можливий об’єм. Схожі зміни відбулися й з розмірами процесорних кешів. Це зробило можливим виконання у пам’яті (без використання дисків/мережі, які також стали швидшими, більшими й дешевшими) великої кількості алгоритмів й задач, які раніше неможливо було обчислити навіть з використанням дискової пам’яті. В таких умовах проблема створення ефективних паралельних програм стає занадто складною, і для її адекватного вирішення необхідне застосування засобів обчислювального інтелекту.

В процесі розвитку робіт в області штучного інтелекту на початку 90-х рр. шляхом інтеграції низки інтелектуальних технологій та методів сформувався новий напрямок, що отримав назву обчислювального інтелекту (computational intelligence). Обчислювальний інтелект є сукупністю технологій, моделей, методів і програмних засобів, призначених для розв’язання неформальних, творчих задач у різних сферах людської діяльності з використанням апарату й логіки, що певною мірою ототожнюють розумову діяльність людини (нечіткість міркувань, якісний та інтуїтивний підходи, креативність, логічний вивід, самонавчання і т. п.), зокрема, у області прийняття рішень, класифікації,

розпізнавання образів і т. д. Обчислювальний інтелект поєднує у собі елементи навчання, адаптації, еволюції та нечіткої логіки. Методи обчислювального інтелекту використовують неточні та неповні знання, та здатні виробляти керуючі дії адаптивно. Використовуються такі основні додаткові методи: нечітка логіка, яка дає змогу комп'ютеру зрозуміти природну мову, штучні нейронні мережі, що дозволяє системі засвоювати експериментальні дані шляхом таких операцій, як біологічні, еволюційні обчислення, що базуються на процесі природного відбору, теорії навчання та ймовірнісних методів, що допомагає боротися з неточністю та невизначеністю. На відміну від класичного штучного інтелекту, заснованого на жорстких обчислювальних техніках, обчислювальний інтелект ґрунтується на методах «м'яких» обчислень, що дають змогу адаптуватися до багатьох ситуацій.

Принциповим підходом до вирішення задач проекту є застосування методів алгебри алгоритмів та обчислювального інтелекту (нейронні мережі, машинне навчання) та для вирішення проблеми автоматизації програмування паралельних обчислень на мультипроцесорних платформах.

Задачі роботи на 2023 рік включали:

- генерацію програм для одного класу параметричних алгоритмів нейроеволюції;
- автоматизоване проектування штучного нейрона для програмованих логічних інтегральних схем на основі алгебро-алгоритмічного підходу.

Одержані у відповідності з поставленими задачами результати викладені у розділах 1 і 2 даного звіту. За темою досліджень у 2023 році опубліковані роботи [1–19].

1 ГЕНЕРАЦІЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ПАРАМЕТРИЧНИХ АЛГОРИТМІВ НЕЙРОЕВОЛЮЦІЇ

Нейроеволюція є перспективним підходом для розв’язання складних задач машинного навчання, створення штучних нейронних мереж, адаптивного керування, багатоагентних систем, еволюційної робототехніки [20]. Основна перевага нейроеволюції полягає в тому, що вона може використовуватися більш широко, ніж алгоритми навчання з учителем, для яких необхідна програма правильних пар введення-виведення. Нейроеволюція вимагає лише оцінювання продуктивності мережі при виконанні завдання. Вона використовує еволюційні алгоритми для навчання нейромережі й відноситься до категорії методів навчання з підкріпленням. Всі еволюційні алгоритми розвивають набір (“популяцію”) рішень (“індивідуумів”). Індивіди представлені своїм генотипом, який виражається у формі фенотипу, з яким пов’язують якість, “пристосованість”. Існує велика кількість нейроеволюційних алгоритмів, що поділяються на дві групи. До першої відносяться алгоритми, які здійснюють еволюцію вагів при заданій топології мережі, до другої — алгоритми, що окрім еволюції вагів також здійснюють еволюцію топології мережі. Еволюційні алгоритми маніпулюють множиною генотипів, які є поданням нейромережі. У схемі з прямим кодуванням генотип еквівалентний фенотипу, нейрони і зв’язки безпосередньо вказані в генотипі. І навпаки, у схемі з непрямим кодуванням в генотипі вказані правила і структури для створення нейромережі.

Однією з реалізацій еволюційних алгоритмів є SharpNEAT [21] — фреймворк з відкритим програмним кодом, розроблений мовою C#, що є імплементацією генетичного алгоритму нейроеволюції NEAT (NeuroEvolution of Augmenting Topologies) для платформи .NET. Еволюційний алгоритм використовує еволюційні механізми мутації, рекомбінації та селекції для пошуку нейромереж з поведінкою, яка задовольняє умовам певної формально визначеної задачі. Прикладами таких задач є керування рухами кінцівок робота,

польоту ракети або знаходження нейромережі, що реалізує певну цифрову логіку (наприклад, мультиплексор). Особливість NEAT і SharpNEAT полягає в тому, що вони виконують пошук як структури нейромережі (вузлів та зв'язків), так і вагових параметрів зв'язків між вузлами.

Попри сильні сторони методу нейроеволюції наростаючої топології, як-от можливість його застосування в завданнях, де важко обрати функцію витрат та топологію нейронної мережі, однією з проблем нейроеволюції та, зокрема, методу нейроеволюції наростаючої топології, є повільна конвергенція до оптимальних результатів, особливо у випадку роботи з комплексними та складними середовищами. Запропонована в попередній роботі [22] розподілена реалізація методу нейроеволюції наростаючої топології дозволяє радикально збільшити швидкість знаходження оптимальних конфігурацій нейронних мереж за наявності достатніх обчислювальних ресурсів.

В даному розділі продемонстровано, як за допомогою апарату алгебр алгоритмів та гіперсхем [5, 23–25] можна автоматизувати генерацію програм оцінювання для задач нейроеволюції на прикладі задачі двійкового мультиплексора, яка входить до складу SharpNEAT. Гіперсхеми є параметризованими алгоритмами для розв'язання певного класу задач. Установка конкретних значень параметрів і наступна інтерпретація гіперсхем дозволяє одержати алгоритми, адаптовані до конкретних умов застосування. Застосовано підхід до розробки алгоритмів на основі алгебр гіперсхем та параметрично-керованого генератора схем алгоритмів, запропонованих в [25]. Генератор алгоритмів є одним з компонентів розробленого інтегрованого інструментарію проектування й синтезу програм. Розроблювані в системі специфікації алгоритмів оформляються за допомогою схем програм, поданих в системах алгоритмічних алгебр Глушкова (САА). Проведено експерименти з виконання згенерованого програмного коду мультиплексора в рамках

SharpNEAT для багатопотокового та розподіленого варіантів процедури оцінки покоління.

1.1. Алгебри алгоритмів і гіперсхем та інструментальні засоби генерації алгоритмів і програм

Даний підрозділ присвячений розгляду систем алгоритмічних алгебр Глушкова та гіперсхем, покладених в основу використовуваного алгебро-алгоритмічного підходу до проектування програм, а також інструментальні засоби синтезу алгоритмів та програм.

САА Глушкова орієнтовані на аналітичну форму подання алгоритмів й формалізовану трансформацію цих подань, зокрема, з метою оптимізації алгоритмів за заданими критеріями [23, 24]. САА є двоосновною алгеброю $GA = \langle \{Pr, Op\}; \Omega_{GA} \rangle$, де основи Pr й Op — множини логічних умов й операторів, визначені на інформаційній множині IS ; Ω_{GA} — сигнатура операцій. Оператори є відображеннями (можливо, частковими) інформаційної множини в себе, логічні умови — предикати на множині IS , які приймають значення тризначної логіки $E_3 = \{0, 1, \mu\}$, де 0 — “хибність”, 1 — “істина”, μ — “невизначеність”. Сигнатура $\Omega_{GA} = \Omega_1 \cup \Omega_2$ складається з системи Ω_1 логічних операцій (кон’юнкції, диз’юнкції, заперечення, прогнозування), що приймають значення в множині Pr , і системи Ω_2 операторних операцій, що приймають значення в множині операторів Op (композиція, альтернатива, цикл та ін.), які будуть розглянуті далі.

Засоби САА покладені в основу алгоритмічної мови САА/1, призначеної для багаторівневого структурного проектування й документування послідовних та паралельних алгоритмів і програм. Перевагою її використання є можливість опису алгоритмів у природно-лінгвістичній формі. Оператори, подані мовою САА/1, називаються САА-схемами. Ідентифікатори предикатів записуються в одинарних лапках, операторів — у подвійних. Предикати та оператори в САА/1

можуть бути базисними або складеними. Базисні елементи є елементарними атомарними абстракціями в САА-схемах. Складені умови та оператори будуються з базисних із використанням операцій сигнатури САА.

Основними операторними операціями САА є такі (подані в природньо-лінгвістичній формі):

- композиція (послідовне виконання операторів):

“*operator 1*”; “*operator 2*”;

- альтернатива (умовний оператор):

IF ‘*condition*’ THEN “*operator 1*” ELSE “*operator 2*” END IF;

- цикл: WHILE ‘*condition*’ “*operator*” END OF LOOP;

- цикл з лічильником:

FOR (*counter* FROM *start* TO *fin*) “*operator*” END OF LOOP;

- паралельне виконання n операторів:

PARALLEL($i = 1, \dots, n$)(“*operator i*”);

- паралельна обробка елементів списку:

PARALLEL FOR EACH (*elem* IN *list*)(“*operator(elem)*”).

Однією з важливих проблем в рамках алгебро-алгоритмічного підходу є підвищення адаптивності програм до конкретних умов їхнього використання. Зокрема, вона може бути вирішена за рахунок застосування параметрично-керованої генерації специфікацій алгоритмів на основі схем більш високого рівня, що називаються гіперсхемами [23–26].

В основу алгебраїчного апарату генерації схем покладені САА та абстрактно-автоматна модель параметрично-керованого генератора текстів [26]. Подібно до моделі ЕОМ, модель параметрично керованого генератора схем функціонує за принципом зворотного зв’язку. В якості керуючого автомата використовується магазинний автомат $\bar{\Psi}$, а в якості операційного — автомат $\bar{\Phi}$ зі стрічкою \tilde{L} (рис. 1.1). Стрічка \tilde{L} призначена для запису тексту САА-схеми, що генерується. Множина \bar{M} станів автомата автомата $\bar{\Phi}$

асоціюється з параметрами, що керують генерацією схем. Елементи інформаційної множини $\bar{P} = \bar{M} \times \bar{L}$ (де \bar{L} — множина станів стрічки \tilde{L}) називаються станами операційної структури. На кожному кроці роботи з операційного в керуючий автомат надходить набір значень логічних умов $\{u_k \mid k \in I\}$, визначених на множині \bar{P} , залежно від яких, а також від вмісту магазину \tilde{M} , керуючий автомат ініціює виконання певного оператора. Множина операторів $Op = \{A_j \mid j \in I\}$ поділяється на дві неперетинні множини — R_T (термінальні оператори) і R_N (нетермінальні оператори).

Рисунок 1.1 — Абстрактно-автоматна модель параметрично-керованого генератора текстів

Виконання термінального оператора з множини R_T полягає в зміні поточного стану операційної структури, що, зокрема, може виражатися в запису на стрічку \tilde{L} деякого тексту. Виконання оператора $A \in R_N$ при поточному стані $p \in \bar{P}$ полягає в запису в магазин \tilde{M} деякого терму $F_N(A, p)$ і його подальшій інтерпретації керуючим автоматом. Терм $F_N(A, p)$ є аналогом понять макровизначення, процедури, підпрограми та ін. Магазин \tilde{M} використовується при обробці вкладених і рекурсивних термів. Згенерований текст є вмістом стрічки \tilde{L} у заключному стані операційної структури.

Розглянутій абстрактно-автоматній моделі в [26] поставлена у відповідність алгебра гіперсхем (АГС) — апарат для формалізації алгоритмів параметрично керованої генерації схем, поданих в САА. АГС є двоосновною

алгеброю $AHS = \langle \{Pr, Op\}; \Omega_{AHS} \rangle$, де Pr — множина предикатів, що визначені на інформаційній множині \bar{P} й приймають значення чотиризначної логіки $E_4 = \{0, 1, \mu, \eta\}$, де 0 — “хибність”, 1 — “істина”, μ — “невизначеність”, η — “не обчислено”; Op — множина операторів, що визначені на інформаційній множині \bar{P} й приймають значення у цій же множині; Ω_{AHS} — сигнатура операцій.

Множина предикатів асоційована з параметрами, які керують процесом генерації САА-схем. Операції сигнатури Ω_{AHS} подібні до операцій САА. Відмінність від САА полягає в тому, що предикати з множини Pr відображають елементи інформаційної множини \bar{P} в множину $E_4 = \{0, 1, \mu, \eta\}$, де додаткове значення η означає “не обчислено”. Елемент η використовується для вказання того, що значення предиката не може бути обчислене через нестачу інформації про значення параметрів гіперсхеми.

Застосування оператора $A \in Op$ до стану $p \in \bar{P}$, приводить до переходу операційної структури $\bar{\Phi}$ в новий стан $A(p) \in \bar{P}$ і запису на стрічку \tilde{L} деякого (можливо, пустого) фрагменту $F(A, p)$ схеми, яка генерується. Тут $F(A, p)$ — функція, яка специфікує метод генерації для всіх операцій сигнатури АГС і детально визначена в [26].

Операторні подання алгоритмів в АГС називаються гіперсхемами. Кожна гіперсхема A , застосована до стану $p \in \bar{P}$, породжує САА-схему $F(A, p)$. Гіперсхема A задає клас $L(A)$ схем в САА: $L(A) = \{F(A, p) \mid p \in \bar{P}\}$.

Функція $F(A, p)$ для операції “operator 1”; “operator 2” породжує оператор композиції без змін.

Операція альтернативи породжує оператор

$$F(C, p) = \begin{cases} \text{"operator 1"}, \text{ якщо } 'condition' = 1; \\ \text{"operator 2"}, \text{ якщо } 'condition' = 0; \\ \text{IF } 'condition' \text{ THEN "operator 1" ELSE "operator 2" END IF,} \\ \text{якщо } 'condition' = \eta; \\ e, \text{ якщо } 'condition' = \mu, \end{cases}$$

де e — пусте слово. Результатом інтерпретації цієї операції є текст оператора “operator 1” при істинному значенні умови ‘condition’. Текст оператора “operator 2” буде згенерований при хибному значенні умови. Текст операції альтернативи без змін буде згенерований при не обчисленому значенні умови. Пустий текст буде результатом у випадку, якщо виникла помилка в процесі інтерпретації.

Обробка базисних умов та операторів гіперсхем в процесі генерації полягає в обчисленні виразів з параметрами гіперсхеми та їх підстановці в текст цих базисних елементів.

Гіперсхеми належать до методів трансформаційного синтезу і є суміжними до засобів переписування термів [27] та макрогенерації.

Розглянутий підхід до генерації схем програм реалізований в інструментарії, що дозволяє інтерпретувати базисні оператори й умови гіперсхем, і входить до складу системи проектування й синтезу програм [23–25]. Гіперсхеми та САА-схеми проектуються в діалоговому режимі, що забезпечує їх синтаксичну правильність. Схеми будуються з використанням діалогового конструктора синтаксично правильних програм, основна ідея якого полягає у порівневому конструюванні схем програм зверху вниз за допомогою деталізації конструкцій мови САА, що подане у вигляді дерева (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 — Основне вікно інтегрованого інструментарію з гіперсхемою

На кожному кроці побудови схеми система надає користувачу на вибір лише ті конструкції мови, підстановка яких у текст, що генерується, не порушує синтаксичну правильність САА- або гіперсхеми. За сконструйованою таким чином гіперсхемою виконується генерація САА-схеми, а за САА-схемою — синтез програми обраною цільовою мовою програмування (рис. 1.3).

САА-схеми та гіперсхеми мають схожий синтаксис, що дозволяє гнучко використовувати параметри керування генерацією схем, що задаються на рівні базисних операторів та умов. Для полегшення обробки параметри позначаються в тексті базисних та інших елементів гіперсхеми у вигляді P_i , де i — номер параметра. Вирази з параметрами гіперсхем вказуються у квадратних або фігурних дужках.

Рисунок 1.3 — Послідовність генерації алгоритмів та програм в інтегрованому інструментарії

Приклад. Проілюструємо застосування апарату гіперсхем на прикладі фрагменту гібридного алгоритму сортування [28]. В наведеній далі схемі виконується вибір одного з алгоритмів сортування (вставками, послідовного або паралельного сортування злиттям) в залежності від значення параметру **P1** — розміру масиву.

```

“Hybrid sort (array)”
==== IF ‘[P1 <= 200]’
  THEN
    “Insertion sort (array)”
  ELSE
    IF ‘[P1 <= 1000]’
      THEN
        “Sequential merge sort (array)”
      ELSE
        “Parallel merge sort (array)”
      END IF
    END IF
  END IF

```

Нехай заздалегідь відомо, що заданий схемою алгоритм буде застосовуватися в умовах, коли довжина вхідного масиву $P1 \geq 500$. Тоді наведена схема стає надлишковою. Розглядаючи її як гіперсхему, можна вважати, що на етапі генерації САА-схеми умова $[P1 \leq 200]$ приймає значення “хибність”, тоді як $[P1 \leq 1000]$ приймає значення “не обчислено”. В результаті генерації тексту за гіперсхемою, отримуємо скорочену САА-схему:

```

“Hybrid sort (array)”
==== IF  $[P1 \leq 1000]$ 
    THEN
        “Sequential merge sort (array)”
    ELSE
        “Parallel merge sort (array)”
    END IF

```

1.2. Розробка гіперсхеми для генерації алгоритмів оцінки двійкового мультиплексора

В даному підрозділі апарат алгебри гіперсхем застосований для генерації класів САА-схем оцінювання для двійкового мультиплексора (BinaryMultiplexerEvaluator), з подальшою реалізацією схем мовою C# для фреймворку SharpNEAT [21].

Мультиплексор — пристрій, що має декілька входів даних x_i ($i = 0, \dots, n-1$), адресні входи s_j ($j = 0, \dots, m-1$), та один вихід y . Пристрій передає сигнал з одного із входів даних на вихід; при цьому вибір потрібного входу здійснюється шляхом подачі відповідної комбінації керуючих сигналів на адресних входах. Кількість входів даних n та кількість адресних входів m зв'язані співвідношенням: $n = 2^m$. Умовна схема мультиплексора з одинадцятьма входами зображена на рис. 1.4.

Рисунок 1.4 — Умовна схема мультиплексора на 11 входів

Побудована за допомогою інтегрованого інструментарію гіперсхема наведена далі. Параметрами гіперсхеми є такі: **P1** — кількість адресних входів мультиплексора; **P2** — кількість інформаційних входів; **P3 = P1 + P2** — загальна кількість входів. Всі входи приймають двійкові значення (0 або 1). Двійкова адреса подається на адресні входи, що репрезентує вибір одного зі значень входів для даних. Оцінка складається з вичерпної перевірки нейронної мережі на кожній з 2^{P3} можливих комбінацій входів. Вихідне значення нейронної мережі повинне збігатися зі значенням одного зі входів даних, що представлений двійковою адресою з адресних входів. Вихідне значення, менше за 0,5, вважають двійковим нулем, вихідне значення, більше або рівне 0,5, — двійковою одиницею. Значення оцінки (придатності) адитивно розраховують у результаті вичерпної перевірки.

SCHEME BINARY{P3}MULTIPLEXEREVALUATOR =====

“Binary {P3}-multiplexer evaluator scheme”

END OF COMMENTS

“Binary{P3}MultiplexerEvaluator”

==== NAME SPACE SharpNeat.Domains.Binary{P3}Multiplexer

(

CLASS Binary{P3}MultiplexerEvaluator OF TYPE public INHERITS

IPhenomeEvaluator<IBlackBox>

“Declare a constant (StopFitness) of type (double) = (10E+[P1]);”

“Declare a variable (_evalCount) of type (ulong);”

“Declare a variable (_stopConditionSatisfied) of type (bool);”

REGION IPhenomeEvaluator<IBlackBox> Members

PROPERTY public ulong EvaluationCount

GET

(

“Return value (_evalCount)”

)

END OF PROPERTY

PROPERTY public bool StopConditionSatisfied

GET

(

“Return value (_stopConditionSatisfied)”

)

END OF PROPERTY

METHOD public FitnessInfo Evaluate(IBlackBox box)

```

“Declare a variable (fitness) of type (double) = (0.0)”;
```

```

“Declare a variable (success) of type (bool) = (true)”;
```

```

“Declare a variable (output) of type (double)”;
```

```

“Declare a variable (inputArr) of type (ISignalArray) =
(box.InputSignalArray)”;
```

```

“Declare a variable (outputArr) of type (ISignalArray) =
(box.OutputSignalArray)”;
```

```

“Increase (_evalCount) by (1)”;
```

```

FOR (i FROM 0 TO [Pow(2,P3)-1])
LOOP
    “Declare a variable (tmp) of type (int) = (i)”;
```

```

FOR (j FROM 0 TO [P3-1])
LOOP
    (inputArr[j] := tmp&0x1);
    (tmp := tmp >> 1)
END OF LOOP;
```

```

“Activate the black box (box)”;
```

```

“Read output signal (output)(outputArr)”;
```

```

IF (((1<<([P1]+(i&0x[P2-1])))&i) != 0)
THEN (fitness := fitness + 1.0 - ((1.0 - output) * (1.0 - output)));
    IF (output < 0.5)
    THEN (success := false)
    END IF
ELSE (fitness := fitness + 1.0 - (output * output));
    IF (output >= 0.5)
    THEN (success := false)
    END IF
END IF;
```

```

        “Reset black box state ready for next test case (box)”
    END OF LOOP;
    IF success
    THEN (fitness := fitness + 10E+[P1])
    END IF;
    IF (fitness >= StopFitness)
    THEN (_stopConditionSatisfied := true)
    END IF;
    “Return value (new FitnessInfo(fitness, fitness))”
    END OF METHOD

METHOD public void Reset()
    “Empty operator”
    END OF METHOD

    END OF REGION
    END OF CLASS
)

```

END OF SCHEME BINARY{P3}MULTIPLEXEREVALUATOR

В залежності від встановлених значень параметрів, на основі гіперсхеми інтегрований інструментарій виконує генерацію САА-схеми із зазначеного класу, наприклад:

- 1) мультиплексор з 3-ма входами — значення параметрів: **P1** = 1, **P2** = 2, **P3** = 3;
- 2) мультиплексор з 6-ма входами — значення параметрів: **P1** = 2, **P2** = 4, **P3** = 6;

3) мультиплексор з 11-ма входами — значення параметрів: $P_1 = 3$, $P_2 = 8$, $P_3 = 11$.

В гіперсхемі у фігурних дужках $\{P_3\}$ вказано параметр, що потрібно замінити на відповідне число, записане словами, тобто при значенні $P_3 = 11$ буде вставлено текст “Eleven”. В квадратних дужках (наприклад, $[P_1]$ або $[P_3-1]$) вказуються параметри або арифметичні вирази з ними, які потрібно замінити на відповідне число. Так, для циклу FOR (i FROM 0 TO $[Pow(2, P_3)-1]$) при значенні параметра $P_3 = 11$ буде згенеровано текст FOR (i FROM 0 TO 2047).

На основі гіперсхеми в інтегрованому інструментарії були згенеровані САА-схеми оцінки мультиплексорів з 3-ма, 6-ма та 11-ма входами. Далі за схемами був згенерований програмний код мовою C# для системи SharpNEAT [21].

Схема паралельної багатопотокової процедури оцінки чергового покоління, реалізованої в SharpNEAT, має такий вигляд:

```
METHOD private void Evaluate_Caching(IList<TGenome> genomeList)
  PARALLEL FOR EACH (genome IN genomeList)
  (
    “Get (phenome) for (genome)”);
    IF (phenome = null)
    THEN “Decode the (phenome) and store a reference against the (genome)”
    END IF;
    IF (phenome = null)
    THEN
      “Set (genome) fitness to (0.0)”);
      “Set (genome) auxiliary fitness info to (null)”
    ELSE
```

```
    “Evaluate (phenome) and get fitness (fitnessInfo)”;  
    “Set (genome) fitness to (fitnessInfo._fitness)”;  
    “Set (genome) auxiliary fitness info to (fitnessInfo._auxFitnessArr)”  
  END IF  
)  
END OF METHOD
```

В [22] розроблено розподілений варіант цієї процедури для виконання на платформі хмарних обчислень.

1.3. Результати експериментів

В даному розділі наведено результати експериментів з багатопотоковою та розподіленою реалізаціями нейроеволюції наростаючої топології. В якості задачі обраний мультиплексор з 11-ма входами.

На рис. 1.5 подано графік залежності швидкості оцінки для багатопотокової реалізації від максимального рівня паралелізму на процесорі AMD Ryzen 5 3550H (2.1 ГГц), 8 ядер. Максимальна середня кількість оцінювань досягнута при рівні паралелізму, що дорівнював 8. Середня кількість оцінювань обчислювалась для перших 200 оцінювань, що в сукупності тривали приблизно 4 хв. Прискорення порівняно з кількістю оцінювань, отриманому при рівні паралелізму 1, становить близько 3.1.

В якості інших середовищ для виконання однопроцесної та розподіленої реалізації були обрані такі конфігурації:

- 1) локальне середовище, Intel Core i9-9900K CPU (3.60 ГГц – 5.00 ГГц), 8 ядер, 16 логічних процесорів, 32.0 ГБ RAM, один процес, 16 потоків;
- 2) локальне середовище, Intel Core i9-9900K CPU (3.60 ГГц – 5.00 ГГц), 8 ядер, 16 логічних процесорів, 32.0 GB RAM, розподілена реалізація, 16 локальних клієнтів-виконувачів;

- 3) хмарне середовище, 3rd Gen AMD EPYC Amazon EC2 C6a.large, 3.60 ГГц, 2 ядра, 4.0 ГБ RAM, до 12.5 Гбіт/с мережевої пропускної здатності та до 6600 Мбіт/с пропускної здатності сховища. Розподілена реалізація, 16 хмарних клієнтів-виконувачів;
- 4) те ж саме хмарне середовище, але 32 хмарних клієнтів-виконувачів;
- 5) те ж саме хмарне середовище, але 64 хмарних клієнтів-виконувачів.

Рисунок 1.5 — Графік залежності швидкості оцінки для багатопотокової реалізації від максимального рівня паралелізму

На рис. 1.6 зображено графік залежності швидкості оцінювання (кількості оцінювань в секунду) від номеру покоління для локальних конфігурацій середовища. Як видно з графіку, розподілена реалізація очікувано демонструє гірші результати у порівнянні з однопроцесною реалізацією у зв'язку з наявністю накладних витрат на взаємодію між процесами. З ростом складності задачі оцінювання (ростом розміру згенерованої нейромережі) ефективність однопроцесної та локальної розподіленої реалізації вирівнюється, оскільки

накладні витрати обчислювальних ресурсів стають непромірно меншими за витрати на оцінювання.

Рисунок 1.6 — Графік залежності швидкості оцінювання від номеру покоління для локальних конфігурацій середовища

На рис. 1.7 зображено графік залежності швидкості оцінювання від номеру покоління для хмарних конфігурацій середовища. Як видно з графіку, розподілена хмарна реалізація очікувано демонструє гірші результати (за тієї ж кількості клієнтів-виконувачів) у порівнянні з однопроцесною та локальною розподіленою реалізацією у зв'язку з наявністю накладних витрат на взаємодію між процесорами багатьох комп'ютерів, клієнтів-виконувачів. Проте, з ростом кількості клієнтів-виконувачів ми можемо нехтувати сталим значенням накладних витрат і отримувати лінійний ріст ефективності розподіленої системи.

Рисунок 1.7 — Графік залежності швидкості оцінювання від номеру покоління для хмарних конфігурацій середовища

Даний експеримент продемонстрував можливість розподіленої системи проводити оцінювання на 64 хмарних клієнтах-виконувачах і отримувати приріст у 60–100 % від максимальних можливостей однопроцесорної локальної реалізації.

1.4. Висновки до розділу 1

Застосовано апарат алгебри гіперсхем для автоматизованої генерації параметричних алгоритмів нейроеволюції на прикладі задачі оцінювання для двійкового мультиплексора для системи SharpNEAT. Гіперсхема є високорівневим параметризованим алгоритмом для розв'язання певного класу задач. Установка значень параметрів й подальша інтерпретація гіперсхеми дозволяє отримати схеми алгоритмів, адаптованих до конкретних умов застосування. Засоби гіперсхем реалізовані в розробленому інтегрованому інструментарії автоматизованого проектування й синтезу програм. На основі

схем алгоритмів в системі виконується генерація програм у цільовій мові програмування. Перевагою системи є можливість опису схем алгоритмів у природно-лінгвістичній формі. Проведено експеримент з виконання згенерованої програми для задачі оцінювання двійкового мультиплексора на розподіленій хмарній платформі, що продемонстрував можливість розробленої розподіленої системи проводити оцінювання на 64 хмарних клієнтах-виконувачах і отримувати приріст у 60–100 % від максимальних можливостей однопроцесорної локальної реалізації.

Результати, викладені у розділі, опубліковані в роботі [5].

2 АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ШТУЧНОГО НЕЙРОНА ДЛЯ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ НА ОСНОВІ АЛГЕБРО-АЛГОРИТМІЧНОГО ПІДХОДУ

Керування сучасними технічними системами вимагає розробки нових методів керування, оскільки модифікація та вдосконалення традиційних підходів не завжди забезпечує виконання жорстких вимог до показників якості. Нейромережеві системи керування є високотехнологічним напрямком теорії керування та відносяться до класу нелінійних динамічних систем. Висока швидкодія за рахунок розпаралелювання вхідної інформації в поєднанні зі здатністю до навчання нейронних мереж робить цю технологію вельми привабливою для створення пристроїв керування в автоматичних системах. Забезпечення швидкодії мереж в реальному часі здійснюється шляхом їх реалізації на програмованих логічних інтегральних схемах (ПЛІС).

Одним із прикладів апаратної реалізації нейронних мереж є реалізація штучного нейрона та його нелінійних функцій активації. Існуючі підходи до реалізації нелінійних функцій використовують різні методи апроксимації [29–31], такі як ряд Тейлора, табличний метод, кусково-лінійна апроксимація тощо. Ряди Тейлора потребують численних операцій множення, і тому не є оптимальними для реалізації на ПЛІС, оскільки блок множення займає багато ресурсів. Тому найкращою для реалізації нелінійних функцій активації є кусково-лінійна апроксимація.

Технологія розробки додатків для ПЛІС ґрунтується на поданні алгоритму мовою опису апаратури, наприклад, VHDL [32], і автоматичному перекладі цього опису в специфікацію на рівні логічних таблиць та інших функціональних компонентів ПЛІС. Елементарні функції в ПЛІС зазвичай реалізуються як окремі проекти або модулі, що містять інформацію про швидкість передачі даних і внутрішню структуру системи.

Програмування мовою VHDL досить складне, тому постає питання про розробку спеціальних програмних засобів автоматизації, які б дозволили ефективно генерувати високопродуктивний код для програмованих логічних інтегральних схем.

У даному розділі застосовано алгебро-алгоритмічний підхід для автоматизованого проектування апаратної реалізації нейронної мережі на ПЛІС [33]. Програми проектуються у вигляді високорівневих специфікацій у системах алгоритмічних алгебр Глушкова [23, 24], поданих у природно-лінгвістичній формі. Підхід застосовано для розробки нейроконтролера, реалізованого на ПЛІС для системи балансування кульки на платформі.

2.1. Огляд літератури

Підхід, описаний в даному розділі, пов'язаний, зокрема, з роботами, присвяченими автоматизованій генерації програм мовою VHDL [34–37]. В [34] запропонована бібліотека мовою Java для автоматизованої обробки та генерації коду VHDL. В [35] описано методологію та інструментарій генерації програм для ПЛІС на основі специфікацій Xilinx System Generator. В [36] запропоновано підхід до генерації VHDL програм із використанням кінцевого автомата Мура та графу потоку даних. В роботі [37] представлено генератор коду мовою VHDL на основі предметно-орієнтованої мови для мережевих пристроїв. Основна відмінність нашого підходу полягає у використанні природно-лінгвістичного подання схем в системах алгоритмічних алгебр для автоматизованого проектування програм для ПЛІС.

Подібні до нашого підходу реалізації штучних нейронів розглядаються в роботах [38, 39]. В [38] представлено апаратну реалізацію багатовходового нейрона з нелінійною функцією активації із використанням ПЛІС та VHDL для опису архітектури системи. Відмінністю нашого методу є те, що коефіцієнти кусково-лінійної апроксимації функції активації зберігаються в пам'яті лише для додатних або лише для від'ємних значень аргументів, що дозволяє

оптимізувати кількість використовуваних обчислювальних ресурсів і підвищити продуктивність нейронної мережі. В [39] запропонована реалізація штучної нейронної мережі на ПЛІС з використанням мови Verilog. На відміну від нашої роботи, реалізація функції лінійної активації є повільнішою та використовує більше ресурсів ПЛІС.

Контролери на основі нейронних мереж для задачі балансування кульки на платформі розглянуті в [40–42]. Зокрема, в [40] запропоновано контролер зі зворотним зв'язком на основі нейронної мережі для компенсації помилок, спричинених використанням апроксимованої динамічної моделі при проектуванні контролера. Контролер складається з двох паралельно працюючих субрегуляторів: базового лінійного контролера та ПД-компенсатора на основі нейронної мережі. В [41, 42] для навчання нейронних мереж, що використовуються в контролері, застосовано метод оптимізації роїв частинок.

2.2. Алгебро-алгоритмічні засоби проектування програм

Для проектування програм для ПЛІС в даній роботі використовуються високорівневі схеми, подані в системах алгоритмічних алгебр Глушкова [23, 24] (див. також підрозділ 1.1). Основною відмінністю САА від інших процедурних мов програмування є можливість проектувати програми як в алгебраїчній, так і в природно-лінгвістичній формах, а також виконувати формальні перетворення програм. Конструкції САА для проектування програм для ПЛІС детально розглянуті в [43].

Автоматизоване конструювання САА-схем та генерацію відповідних послідовних і паралельних програм цільовими мовами програмування забезпечує Інтегрований інструментарій проектування та синтезу програм (Integrated toolkit for Design and Synthesis of programs, IDS) [23, 24]. Процес розробки програми в даній системі зображено на рис. 2.1. Основна ідея інструментарію полягає в розробці схем зверху вниз шляхом вибору операцій

САА зі списку та додавання їх до дерева конструювання схеми. Описи конструкцій зберігаються в базі даних інструментарію. На основі розробленого дерева система автоматично генерує програмний код однією з цільових мов програмування (C++, C#, Java, VHDL).

Рисунок 2.1 — Процес автоматизованого проектування програми в інструментарії IDS

Наведена нижче САА-схема представляє приклад проектування логічної схеми для булевого виразу $y = (\overline{a \wedge b}) \wedge (\overline{a \vee b}) \wedge c$ (рис. 2.2). Схема складається з опису входів і виходів проекту (entity) та функціонування проекту (architecture), і є основою для автоматичної генерації коду мовою VHDL.

SCHEME BOOL_EXPR

ENTITY *bool_expr* IS

PORT (

“Input bit signals (*a*, *b*, *c*)”;

“Output bit signal (*y*)”);

END OF ENTITY;

```

ARCHITECTURE arch1 of bool_expr IS
  (y <= (not(a and b)) and (not(a or b)) and c);
END OF ARCHITECTURE

```

END OF SCHEME BOOL_EXPR

Рисунок 2.2 — Логічна схема для виразу $y = (\overline{a \wedge b}) \wedge (\overline{a \vee b}) \wedge c$

У даній роботі інструментарій IDS застосовано для проектування схеми апаратної реалізації нейрона на ПЛІС.

2.3. Проектування штучного нейрона для ПЛІС

У даному підрозділі розглядається модель нейрона та проектування його функцій активації на ПЛІС. Проектування нейрона виконане з використанням САА-схем з подальшою генерацією коду мовою VHDL.

Модель нейрона працює наступним чином. Вхідні сигнали a_{ki} надходять на блоки, що реалізують функцію синапсів, кожен з яких характеризується своїм ваговим коефіцієнтом (синаптичною вагою). Зважені вхідні сигнали подаються на лінійний суматор, після чого результат підсумовування потрапляє

в блок функції активації $f(\cdot)$, і після відповідної обробки подається на вихід як сигнал q_k . Як правило, функція активації обмежує вихідний сигнал нейрона в діапазоні $[0,1]$ або $[-1,1]$. Модель нейрона також містить початкове зміщення b_k , яке додається до вхідного сигналу блоку функції активації. Функціональна схема моделі штучного нейрона безперервного типу наведена на рис. 2.3.

Рисунок 2.3 — Схема штучного нейрона

Математично модель нейрона описується наступними залежностями:

$$q_k = f(S_k) = f\left(\sum_{i=1}^n w_{ki} a_{ki} + b_k\right),$$

де q_k — вихідний сигнал k -го нейрона; $f(\cdot)$ — функція активації; a_{ki} — вхідні сигнали нейрона; w_{ki} — синаптична вага; b_k — зміщення k -го нейрона.

Функція активації $f(\cdot)$ реалізує нелінійне перетворення, здійснюване нейроном. Найпоширенішим типом функції активації є сигмоїдальна функція. Такі функції є монотонно зростаючими, неперервними та диференційованими. Диференційованість сигмоїдальних функцій є важливою властивістю деяких методів навчання та аналізу. Вони також мають універсальні апроксимаційні властивості [29, 31]. Особливістю нейронів з такою функцією активації є те, що вони значно менше підсилюють сильні сигнали, ніж слабкі, оскільки області

сильних сигналів відповідають пологим ділянкам характеристики. Це дозволяє запобігти насиченню від сильних сигналів.

Сигмоїдальні функції описуються виразом

$$f(x, k, b, T, c) = k + \frac{c}{1 + be^{Tk}}, \quad (2.1)$$

де x, k, b, T, c — параметри; $k, b \in R; b > 0; T, c \in R \setminus \{0\}$.

Якщо $k = 0, c = 1, b = 1, T = -1$, то вираз (2.1) набуде наступного вигляду, що називається “класичним” сигмоїдом:

$$f(x, 0, 1, -1, 1) = 0 + \frac{1}{1 + 1e^{-1x}} = \frac{1}{1 + e^{-x}}. \quad (2.2)$$

Активною областю визначення функції активації нейрона є область значень вхідних параметрів, де значення функції суттєво змінюються. Для сигмоїдальної функції інтервал $[-4; 4]$ використовується як активна область визначення. У цьому випадку функція приймає значення в інтервалі $(0,018; 0,982)$, що становить 96,4 % від усього діапазону значень.

Ми пропонуємо наступний метод проектування функцій активації нейрона на ПЛІС. Вхідними даними методу є функції, описані виразом (2.1), або ті, які можна записати з їх допомогою, а також точність, з якою має бути реалізована функція активації.

На першому етапі виконується дослідження функції активації щодо симетричності відносно осей. Розглянемо функцію (2.2):

$$f(-x) = 1 - f(x) = 1 - \frac{1}{1 + e^{-x}} = 1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{e^x}} = 1 - \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{e^x + 1}{e^x + 1} - \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1}{e^x + 1},$$

отримаємо

$$1 - \frac{1}{1 + e^{-x}} = \frac{1}{1 + e^x}, \text{ або } 1 - f(x) = f(-x). \quad (2.3)$$

Функцію $f(x)$ можна розглядати лише для додатних аргументів. Для від'ємних аргументів значення можна знайти за формулою (2.3), що, у свою чергу, прискорить обчислення функції та зменшить використований ресурс ПЛІС.

На другому етапі на кожному з інтервалів визначається кусково-лінійна функція $(-\infty; x_1)$, $(x_1; x_2)$, ... $(x_n; +\infty)$ окремою формулою

$$f(x) = \begin{cases} k_0x + b_0, & x < x_1, \\ k_1x + b_1, & x_1 < x < x_2, \\ \dots & \dots \\ k_nx + b_n, & x_n < x. \end{cases} \quad (2.4)$$

На третьому етапі $f(x)$ обчислюється для попередньо розрахованого значення x . Коефіцієнти k і b вибираються з пам'яті.

Таким чином, на основі лінійних формул можна знайти апроксимацію функції сигмоїдального типу для будь-якого аргументу із заданою точністю. Розроблений метод побудови нелінійних функцій активації штучного нейрона на ПЛІС відрізняється від наведеного в [38] тим, що коефіцієнти кусково-лінійної апроксимації функції активації зберігаються в пам'яті лише для додатних або лише для від'ємних значень аргументів, що дозволяє оптимізувати кількість використovanого обчислювального ресурсу та підвищити продуктивність нейронної мережі.

Алгоритм реалізації штучного нейрона з класичною сигмоїдальною функцією складається з таких кроків.

Крок 1. Встановлюються ваги синапсів нейрона. Кожному нейрону надається блок пам'яті, де зберігаються синаптичні ваги.

Для встановлення ваг використовуються такі сигнали:

- *synaddr* (synapse address) — вибір синапсу, вага якого буде читатися або записуватися за його номером у двійковому коді;
- *synsetw* (synapse set weight) — значення ваги, яке буде записане в синапс;
- *synwren* (synapse write enabled) — коли вхідний сигнал дорівнює 1, нейрон записує значення з *synsetw* у вибраній синапс, а коли сигнал дорівнює 0, нічого не відбувається.

Ці змінні необхідні для навчання нейронів і нейронних мереж.

Крок 2. Значення вхідного вектора подаються на входи штучного нейрона. Встановлюється змінна, яка дорівнює виходу суматора

$$x = \sum_{i=1}^N w_i \cdot a_i,$$

де a_i — входи нейрона; w_i — синаптичні ваги нейрона.

Розрахунок виконується за допомогою чисел з фіксованою комою. Кожне число займає 16 біт (9 біт для цілої частини і 7 біт для дробової).

Крок 3. Обчислюється модуль аргументу сигмоїдальної функції. Задається змінна $x' = |x|$.

Крок 4. Сигмоїдальна функція активації розбивається на лінійні частини, і визначаються коефіцієнти k та b лінійних рівнянь. Для цього використовується базова модель кусково-лінійної апроксимації із заданою кількістю лінійних сегментів [44]. Розбиття та похибка показані на рис. 2.4. Коефіцієнти лінійних рівнянь визначаються наступним чином:

$$k, b = \begin{cases} [0.234, 0.500], & \text{if } 0 \leq x' < 1; \\ [0.129, 0.605], & \text{if } 1 \leq x' < 2.5; \\ [0.234, 0.500], & \text{if } 2.5 \leq x' < 4; \\ [0.009, 0.946], & \text{if } x' \geq 4. \end{cases}$$

Крок 5. Змінна f визначається за формулою $f = k \cdot x' + b$.

Рисунок 2.4 — Кусково-лінійна апроксимація сигмоїдальної функції

Крок 6. Якщо $x < 0$, значення локальної змінної обчислюються за формулою $f = 1 - f$.

Крок 7. Значення вихідного сигналу нейрона встановлюється рівним значенню змінної f .

На рис. 2.5 зображено класичну сигмоїдальну функцію за формулою (2.2) та функцію, реалізовану на ПЛІС на основі розробленого алгоритму.

Рисунок 2.5 — Графіки класичної сигмоїдальної функції (a) та функції, реалізованої на ПЛІС (b)

Реалізований блок сигмоїдальної функції на ПЛІС відображає функцію з достатньою точністю для подальшої реалізації штучних нейронних мереж.

Блок штучного нейрона з чотирма входами показаний на рис. 2.6. Він був розроблений автоматизованим способом у формі САА-схеми з використанням розробленого інструментарію IDS, описаного в підрозділі 2.2. Схема використана для автоматичної генерації коду VHDL.

Рисунок 2.6 — Блок штучного нейрона, реалізований на ПЛІС

Приклад опису сутності (entity) створеного проекту в САА наведена нижче.

```
ENTITY neur4sigm IS
  PORT (
    "Input logic vector signals (x1, x2, x3, x4) of range (15) down to (0)";
    "Input logic vector signal (synaddr) of range (1) down to (0)";
    "Input logic signal (synwren)";
    "Input logic vector signal (synsetw) of range (15) down to (0)";
    "Output logic vector signal (syngetw) of range (15) down to (0)";
    "Output logic vector signal (y) of range (15) down to (0)" )
END OF ENTITY
```

2.4. Результати експериментів та практичне застосування запропонованого підходу

Реалізація на ПЛІС штучного нейрона з чотирма входами та сигмоїдальною функцією активації з використанням 16-розрядних чисел із фіксованою комою зайняла 672 LUTs (Look Up Tables — вентильні логічні матриці). Продуктивність (загальна затримка комбінаторної схеми) нейронного блоку становила 75,6 нс. Абсолютна похибка становила $\pm 0,005$, а точність реалізації сигмоїдальної функції була наведена раніше в підрозділі 2.3 (рис. 2.4).

У табл. 2.1 наведено порівняння результатів реалізації сигмоїдальної функції з найбільш подібними відомими аналогами [38, 39] на ПЛІС Xilinx Spartan 6 та Xilinx Spartan 3. Як видно, реалізація нейронної мережі на основі розроблених методу й алгоритму є швидшими і потребують менше ресурсів ПЛІС, максимальне відхилення також було зменшене. У даній роботі використовуються нелінійні сигмоїдальні функції на відміну від лінійних функцій, використаних у [38].

Таблиця 2.1 — Порівняння результатів реалізації функції сигмоїдальної активації нейрона на ПЛІС різних серій

	Стаття [38]	Дана робота	Стаття [39]	Дана робота
Серія ПЛІС	Xilinx Spartan 6		Xilinx Spartan 3	
Ресурс ПЛІС (LUTs)	108	60	336	75
Продуктивність, нс	22.12	17.5	120.1	30.2
Максимальне відхилення	0.50 %	0.45 %	0.556 %	0.45 %

Запропонований підхід застосовано для розробки нейромережевого контролера для системи балансування кульки на платформі в режимі реального часу з апаратно-програмною реалізацією на ПЛС. Платформа регулює положення кульки для приведення її в стан рівноваги шляхом нахилу по горизонтальних осях (x та y) за допомогою двох серводвигунів. Положення кульки фіксується відеокамерою. Спрощене зображення фізичної моделі руху кульки по платформі наведено на рис. 2.7, де L — відстань від середини до краю платформи (0.35 м); r — відстань від центру кульки до кінця платформи; α — кут повороту платформи; d — довжина подовження серводвигуна (0.05 м); θ — кут повороту серводвигуна.

Рисунок 2.7 — Фізичне моделювання руху кульки по платформі

Для керування рухом кульки за кутом нахилу розроблено нейромережеву систему керування з інверсною моделлю керованого об'єкта та зворотним зв'язком (рис. 2.8). Була обрана тришарова штучна нейронна мережа з двома нейронами у вхідному шарі, вісьмома нейронами у прихованому шарі та двома нейронами у вихідному шарі, оскільки ця топологія повторює рух кульки з найменшою похибкою. Початкове навчання нейронної мережі проводилось на даних, отриманих у [45] при моделюванні ПД-регулятора.

Рисунок 2.8 — Схема нейроконтролера, реалізованого на ПЛІС

Результати моделювання, отримані на платформі з контролером нейронної мережі та традиційними ПІД-регуляторами, представлені на рис. 2.9. Як показано на графіках, нейроконтролер адаптується та усуває всі припущення та невизначеності в моделюванні та розрахунках, а також підлаштовується до змін в умовах його роботи, наприклад, при зміні параметрів кульки, та до внесення в систему збурюючих впливів. В результаті кулька встановлюється в задану точку швидше і з меншим відхиленням.

Рисунок 2.9 — Графіки залежності: а — положення кульки r від часу; б — кута повороту θ серводвигуна від часу, на платформі з нейроконтролером (n) та на платформі зі звичайними ПІД-регуляторами (p) [45]

2.5. Висновки до розділу 2

Розроблено засоби автоматизованого проектування та генерації програм для ПЛІС, що ґрунтуються на алгебро-алгоритмічних схемах, та застосовано для автоматизованого проектування штучного нейрона. Схеми використовуються для генерації тексту програми мовою VHDL, який далі виконується на ПЛІС. Розроблено метод конструювання штучного нейрона з сигмоїдальною функцією активації на ПЛІС, який відрізняється від аналогічних підходів тим, що коефіцієнти кусково-лінійної апроксимації функції активації зберігаються в пам'яті лише для додатних або лише для від'ємних значень аргументів. Це дозволило оптимізувати обсяг використовуваних обчислювальних ресурсів і підвищити продуктивність нейронної мережі. Розроблений підхід застосовано для розробки нейромережевого контролера для системи балансування кульки на платформі, реалізованого на ПЛІС.

Результати, викладені у розділі, опубліковані в роботі [33].

ВИСНОВКИ

У звіті викладено такі основні результати:

1) розроблено засоби автоматизованої генерації параметричних алгоритмів нейроеволюції із використанням алгебри гіперсхем. Використання засобів проілюстровано на задачі оцінювання для двійкового мультиплектора для фреймворку SharpNEAT. Проведено експеримент з виконання згенерованої програми на розподіленій хмарній платформі;

2) створено інструментальні засоби автоматизованого проектування та генерації програм для програмованих логічно-інтегральних схем, що ґрунтуються на алгебро-алгоритмічному підході. Розроблені засоби застосовано для автоматизованого проектування штучного нейрона.

В 2023 році за темою досліджень опубліковано роботи [1–19].

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

I. Роботи, опубліковані за темою досліджень у 2023 році

1. Андон П.І., Дорошенко А.Ю., Акуловський В.Г., Іваненко П.А., Яценко О.А. *Формальні та адаптивні методи конструювання високопродуктивних паралельних програм*. Київ: Наукова думка, 2023. 312 с.
2. Сініцин І.П., Дорошенко А.Ю., Яценко О.А. *Моделі управління оборонними ресурсами* [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Наука про дані та математичне моделювання» спеціальності 113 Прикладна математика. Електронні текстові дані (1 файл: 5.9 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 126 с. <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57768>
3. Андон П.І., Дорошенко А.Ю., Іваненко П.А., Яценко О.А. Алгоритмічні алгебри Глушкова та автоматизація проєктування паралельних обчислень. *Кібернетика та системний аналіз*. 2023. Том 59, № 5. С. 3–15.
4. Petryk M., Doroshenko A., Mykhalyk D., Ivanenko P., Yatsenko O. Automated parallelization of software for identifying parameters of intraparticle diffusion and adsorption in heterogeneous nanoporous media. *Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS 2022. Lecture Notes in Networks and Systems*. 2023. Vol. 667. Cham: Springer. P. 33–47. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30251-0_3
5. Doroshenko A.Y., Achour I.Z., Yatsenko O.A. Parameter-driven generation of evaluation program for a neuroevolution algorithm on a binary multiplexer example. *Radio Electronics, Computer Science, Control*. 2023. No. 1. P. 80–88. <https://doi.org/10.15588/1607-3274-2023-1-8>
6. Doroshenko A., Ivanenko P., Yatsenko O. Formal techniques for development and auto-tuning of parallel programs. *SN Computer Science*. 2023. Vol. 4, Art. 162. P. 1–16. <https://doi.org/10.1007/s42979-022-01559-2>

7. Лесик В.О., Дорошенко А.Ю. Модуль стиснення зображень на основі нейромережових автокодувальників. *Проблеми програмування*. 2023. № 1. С. 48–57.
8. Bezpalko S.O., Shymkovysh V.M., Kravets P.I., Novatskyi A.O., Shymkovysh L.L., Doroshenko A.Yu. Software system for laser targeting dropped ammunition. *Problems in programming*. 2023. N 2. P. 10–23.
9. Гайдукевич Я.О., Дорошенко А.Ю. Про реалізацію інтерфейсів метеорологічних прогнозів для мобільних платформ. *Проблеми програмування*. 2023. № 2. С. 39–48.
10. Grigorenko Ya.S., Shymkovysh V.M., Kravets P.I., Novatskyi A.O., Shymkovysh L.L., Doroshenko A.Yu. A convolutional neural network model and software for the classification of the presence of a medical mask on the human face. *Problems in programming*. 2023. N 2. P. 59–66.
11. Сініцин І.П., Дорошенко А.Ю., Мамедов Т.А., Яценко О.А. Метод автоматизованого проектування нейроеволюційних алгоритмів із використанням алгебри алгоритмів Глушкова. *Проблеми керування та інформатики*. 2023. № 3. С. 3–15.
12. Дорошенко А.Ю., Бодак Б.В. Автоматизація в системі електронних закупівель з модулем аукціону. *Проблеми програмування*. 2023. № 2. С. 91–100.
13. Дорошенко А.Ю., Сініцин І.П., Шевченко В.Л., Яценко О.А., Ашур І.З. Інтеграція методів алгебри алгоритмів та обчислювального інтелекту для автоматизації проектування програмних систем. *Штучний інтелект*. 2023. Том 28, № 2. С. 66–75.
14. Вітюк А.Є., Дорошенко А.Ю. Використання нейроеволюції при пошуку політик в формі нейромереж для управління робочою кінцівкою. *Штучний інтелект*. 2023. Том 28, № 2. С. 56–64.

- 15.Сініцин І.П., Шевченко В.Л., Дорошенко А.Ю., Яценко О.А. Дослідження програмних засобів прогнозування вироблення та споживання електроенергії в Україні на основі методів машинного навчання. *Проблеми програмування*. 2023. № 3. С. 99–108.
- 16.Вітюк А.Є., Дорошенко А.Ю. Пошук новизни у методі нейроеволюції для позиціонування роботизованої кінцівки. *Проблеми програмування*. 2023. № 3. С. 49–57.
- 17.Гайдукевич В.О., Дорошенко А.Ю. Створення цифрового двійника в метеопрогнозуванні для розумного міста на мобільній платформі. *Проблеми програмування*. 2023. № 3. С. 40–48.
- 18.Дорошенко А.Ю., Шпиг В.М., Кушніренко Р.В.. Уточнення чисельних метеорологічних прогнозів за допомогою глибокого навчання. *Проблеми програмування*. 2023. № 3. С. 91–98.
- 19.Doroshenko A., Achour I., Yatsenko O. Automated design of a neuroevolution program using algebra-algorithmic tools. *Proc. 18th Int. Conf. "ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer" (ICTERI 2023), Ivano-Frankivsk, Ukraine (18–22 September, 2023)*. 2023.

II. Використані джерела

- 20.Stanley K.O., Clune J., Lehman J., Miikkulainen R. Designing neural networks through neuroevolution. *Nature Machine Intelligence*. 2019. Vol. 1. P. 24–35.
- 21.SharpNEAT – Evolution of Neural Networks. URL: <https://github.com/colgreen/sharpneat> (дата звернення: 04.07.2023).
- 22.Ашур І.З., Дорошенко А.Ю. Розподілена реалізація методу нейроеволюції наростаючої топології. *Проблеми програмування*. 2021. № 3. С. 3–15.
- 23.Doroshenko A., Yatsenko O. Formal and adaptive methods for automation of parallel programs construction: emerging research and opportunities. Hershey: IGI Global, 2021. 279 p.

24. Andon P.I., Doroshenko A.Yu., Zhereb K.A., Yatsenko O.A. Algebra-algorithmic models and methods of parallel programming. Kyiv: Akadempriodyka, 2018. 192 p.
25. Yatsenko O. On parameter-driven generation of algorithm schemes. *Proc. Int. Workshop "Concurrency, Specification, and Programming", CS&P'2012, Berlin, Germany (26–28 September 2012)*. Berlin: Humboldt University, 2012. P. 428–438. URL: <http://ceur-ws.org/Vol-928/0428.pdf> (дата звернення: 04.07.2023).
26. Ющенко Е.Л., Цейтлин Г.Е., Галушка А.В. Алгебро-грамматические спецификации и синтез структурированных схем программ. *Кибернетика*. 1989. № 6. С. 5–16.
27. Doroshenko A., Shevchenko R. A rewriting framework for rule-based programming dynamic applications. *Fundamenta Informaticae*. 2006. Vol. 72, No. 1–3. P. 95–108. URL: <https://www.researchgate.net/publication/250731334> (дата звернення: 04.07.2023).
28. A mixed method of parallel software auto-tuning using statistical modeling and machine learning / Doroshenko A. et al. *Communications in Computer and Information Science. Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications*. 2019. Vol. 1007. P. 102–123.
29. Barron A. R. Universal approximation bounds for superposition of a sigmoidal function. *IEEE Transactions on Information Theory*. 1993. Vol. 39, No. 3. P. 930–945. <http://doi.org/> <https://doi.org/10.1109/18.256500>
30. Jhang J.-Y., Tang K.-H., Huang C.-K., Lin C.-J., Young K.-Y. FPGA implementation of a functional neuro-fuzzy network for nonlinear system control. *Electronics*. 2018. Vol. 7, No. 145. P. 1–22. <http://doi.org/10.3390/electronics7080145>
31. Costarelli D., Spigler R. Approximation results for neural network operators activated by sigmoidal functions. *Neural Networks*. 2013. Vol. 44. P. 101–106. <http://doi.org/10.1016/j.neunet.2013.03.015>

32. Godse A. P., Godse D. A. VHDL programming: concepts, modeling styles and programming. Seattle: Amazon Digital Services LLC, 2020. 206 p.
33. Дорошенко А. Ю., Шимкович В. М., Мамедов Т. А., Яценко О. А. Автоматизоване проектування штучного нейрона для програмованих логічних інтегральних схем на основі алгебро-алгоритмічного підходу. *Проблеми керування та інформатики*. 2022. № 5. С. 61–72.
34. Pohl C., Paiz C., Pormann M. vMAGIC – automatic code generation for VHDL. *International Journal of Reconfigurable Computing*. 2009. Vol. 2009, Article ID 205149. P. 1–9. <http://doi.org/10.1155/2009/205149>
35. Martín P., Bueno E., Rodríguez Fco. J., Machado O., Vuksanovic B. An FPGA-based approach to the automatic generation of VHDL code for industrial control systems applications: a case study of MSOGIs implementation. *Mathematics and Computers in Simulation*. 2013. Vol. 91. P. 178–192. <http://doi.org/10.1016/j.matcom.2012.07.004>
36. de Bulnes D. R. F., Maldonado Y. VHDL code generation as state machine from a data flow graph. *Proc. 2016 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC 2016) (09–11 November 2016, Ixtapa, Mexico)*. New York: IEEE, 2016. P. 1–6. <http://doi.org/10.1109/ROPEC.2016.7830518>
37. Benáček P., Puš V., Kubátová H., Čejka T. P4-To-VHDL: automatic generation of high-speed input and output network blocks. *Microprocessors and Microsystems*. 2018. Vol. 56. P. 22–33. <http://doi.org/10.1016/j.micpro.2017.10.012>
38. Goel K., Arun U., Sinha A. K. An efficient hardwired realization of embedded neural controller on System-On-Programmable-Chip (SOPC). *International Journal of Engineering Research & Technology*. 2014. Vol. 3, No. 1. P. 276–284.
39. Singh S., Sanjeevi S., Suma V., Talashi A. FPGA implementation of a trained neural network. *IOSR Journal of Electronics and Communication Engineering*. 2015. Vol. 10, No. 3. P. 45–54.

40. Mohammadi A., Ryu J.-C. Neural network-based PID compensation for nonlinear systems: ball-on-plate example. *International Journal of Dynamics and Control*. 2020. Vol. 8. P. 178–188. <http://doi.org/10.1007/s40435-018-0480-5>
41. Shaheer M., Hashmi H., Khan S., Atif M., Shabbir Z., Ali A., Kamal K., Zafar T., Awan A. Control of a ball-bot using a PSO trained neural network. *Proc. 2nd International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR 2016) (28–30 April 2016, Hong Kong, China)*. New York: IEEE, 2016. P. 24–28. <http://doi.org/10.1109/ICCAR.2016.7486692>
42. Han K., Tian Y., Kong Y., Li J., Zhang Y. Tracking control of ball and plate system using an improved PSO on-line training PID neural network. *Proc. 2012 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (5–8 August 2012, Chengdu, China)*. New York: IEEE, 2012. P. 2297–2302.
43. Doroshenko A., Shymkovych V., Yatsenko O., Mamedov T. Automated software design for FPGAs on an example of developing a genetic algorithm. *Proc. 17th International Conference “ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer” (ICTERI 2021) (28 September – 2 October 2021, Kherson, Ukraine)*. 2021. P. 74–85.
44. Camponogara E., Nazari L. F. Models and algorithms for optimal piecewise-linear function approximation. *Mathematical Problems in Engineering*. 2015. Vol. 2015, Article ID 876862. P. 1–9. <http://doi.org/10.1155/2015/876862>
45. Shymkovych V., Samotyy V., Telenyk S., Kravets P., Posvistak T. A real time control system for balancing a ball on a platform with FPGA parallel implementation. *Technical Transactions*. 2018. Vol. 5. P. 109–117. <http://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.077.8559>